

TITULACIÓN: GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Nombre: **ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN**

Curso: PRIMERO

Semestre: SEGUNDO

Tipo (Formación Básica/Obligatoria/Optativa): Formación Básica

Horas de clase semanales: 4

Créditos totales (ECTS): 6

Año del Plan de Estudio: 2010

2. DESCRIPTORES

A través de los contenidos de la asignatura Estructura de la Información, el alumnado se introducirá en la complejidad constitutiva de los fenómenos de la estructura informativa y conocerá las principales reflexiones teórico-prácticas que, desde diferentes ámbitos disciplinares, se han propuesto para su análisis y aplicación.

A partir del recorrido por las principales tradiciones y aproximaciones a la Estructura de la Información, se pretende ofrecer al alumnado las claves teóricas y los principales instrumentos metodológicos de análisis y valoración de los diferentes procesos comunicativo-informativos, incidiendo en la estructura actual y pasada del panorama mediático a escala nacional y mundial.

La asignatura está concebida para dotar a los alumnos de las herramientas conceptuales y analíticas necesarias para comprender los conceptos y teorías con que se ha dotado la Estructura de la Información. Todo ello con el objetivo de sentar las bases teóricas, metodológicas y conceptuales que favorezcan una mejor comprensión de su área de futuro desempeño profesional. En este sentido, se forma al estudiantado en las claves de decodificación crítica de los discursos mediáticos desde la perspectiva de los discursos como lugares estratégicos de producción de sentido.

De este modo, la asignatura se concibe tanto como espacio de adquisición de conocimientos como lugar en el que estimular y formar una mente crítica, capaz de ayudar a interpretar mejor la sociedad en la que se está inmerso/a.

3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

OBJETIVOS:

- Estimular y formar una mente crítica, capaz de ayudar a interpretar mejor la sociedad en la que se está inmerso. Ello significa dar por sentado que el conocimiento refuerza la democracia, al reforzar al ciudadano.
- Ofrecer al alumno conocimientos sobre la Estructura de la Información: grupos de comunicación, perspectiva histórica, vinculaciones de los ámbitos informativos y publicitarios.
- Contextualizar lo local y lo nacional con lo mundial.
- Impulsar el trabajo individual o en equipo de los alumnos, bajo la orientación del profesor.
- Utilizar las ventajas de las nuevas tecnologías como herramientas de trabajo y conocimiento, nunca como fines en sí mismas.

COMPETENCIAS:

Competencias específicas:

E02. Poseer conocimientos acerca de las teorías y métodos de la comunicación.

E03. Conocimiento de la estructura de la publicidad y las relaciones públicas.

E05. Conocimiento de las funciones e integrantes del sistema de la publicidad y las relaciones públicas en el marco general de la teoría de la comunicación.

E12. Capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación con el hecho audiovisual, as. como de las interrelaciones entre los sujetos y géneros audiovisuales que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales.

E20. Capacidad para percibir críticamente el nuevo panorama de la comunicación que nos rodea, considerando los mensajes icónicos como fruto de una sociedad producto de las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales.

E24. Conocimiento de los diferentes soportes de la información (prensa, radio, televisión e Internet) y de sus distintos lenguajes.

E44. Conocimiento del ordenamiento jurídico de la información y de la comunicación.

E45. Conocimiento de la ética y de la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión y a la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la comunicación social como bien público.

E46. Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

E47. Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación, así como de la información periodística y de los procesos de construcción de la agenda.

Competencias genéricas:

B1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

B2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos al trabajo o vocación propia de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

B4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

B5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades básicas de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

G07. Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respeto por los derechos humanos.

G09. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz.

4. CONTENIDOS O BLOQUES TEMÁTICOS

Módulos:

1. Teoría, metodología y conceptualización.
2. Estructura Mundial de la Información.
3. Estructura de la Información en España.
4. Políticas de comunicación y mensajes.

Contenidos básicos de los módulos:

- Basamento teórico y metodológico con aplicación práctica.
- Perspectiva histórica y contexto mundial.
- Aplicación práctica a la Tríada.
- Un apunte sobre los países emergentes y América Latina.
- Aplicación práctica a España y Andalucía.
- Un apunte sobre las grandes agencias publicitarias.
- Estructuras mediáticas, políticas de comunicación y mensajes. Una aproximación.

5. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DOCENTES

Actividades formativas presenciales:

1. Sesiones presenciales teóricas, prácticas o teórico-prácticas. Peso de la actividad 50-100%.
2. Sesiones presenciales de debate u otras actividades participativas. Peso de la actividad 0-50%.
3. Intervención de invitados expertos en las materias tratadas en la asignatura. Peso de la actividad 0-10%.

Actividades formativas no presenciales:

4. Realización de trabajos y/o prácticas individuales o en grupo. Peso de la actividad 0-100%.
5. Otras actividades no presenciales. Peso de la actividad 0-50%.

6. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

Las calificaciones finales de valoración de adquisición de las competencias mínimas para superar este módulo serán de forma general o parcial:

1. Examen consistente en una prueba teórica y otra práctica. En conjunto supondrá un 0-100% de la calificación total. La posibilidad de su sustitución por una prueba oral solo se hará cuando sea imposible realizarla de forma escrita, manteniendo el mismo valor que ésta.
2. Trabajos teóricos y/o prácticos de autoría individual o colectiva, de carácter obligatorio o voluntario a criterio del docente. Podrán obtener entre 0 y 100% de la nota total
3. La asistencia y/o participación en clase y/o tutorías será considerada según el criterio del docente (0-20%)
4. Participación en actividades vía telemática: blogs, foros, plataformas virtuales, webs, social media, etc (0-20%).
5. El docente podrá emplear otros sistemas de evaluación en función de su criterio. En tal caso deberán constar en el proyecto docente, especificados y con su valor en la calificación final.